

A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA DE ENFERMAGEM NO FATURAMENTO DE CONTAS HOSPITALARES

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 07/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7706793

Leda Karine de Almeida¹

Jhenifer de Paula Matos²

Alicia Núbia da Conceição³

Cláudia Regina Xavier³

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da Auditoria de Enfermagem no faturamento de contas hospitalares. Através da leitura e análise de livros e artigos publicados em periódicos, procurou-se identificar o papel da auditoria, além de investigar e compreender a relevância desse trabalho para o faturamento. A conclusão obtida evidencia a essencialidade do papel da Auditoria de enfermagem no faturamento, principalmente relacionado a redução de perdas, controle de custos e qualidade.

Palavras-chave: Auditoria, Faturamento, Enfermagem.

Introdução

Diante das crises e avanços tecnológicos, o mercado econômico e financeiro sofre mudanças, implicando em uma maior exigência pela qualidade dos

serviços. Nesse sentido, as instituições de saúde, para manterem a sua sustentabilidade econômica, necessitam criar estratégias que foquem no gerenciamento eficiente dos processos que envolvem o seu funcionamento (VIANA; et.al, 2016).

Dentre as instituições de saúde estão as instituições hospitalares que são consideradas complexas devido a variabilidade de processos, pessoas, infraestrutura que precisam estar alinhadas para que o funcionamento seja eficaz e eficiente. Além disso, o alto custo dos serviços de saúde tem gerado preocupação aos financiadores, prestadores e usuários (ZUNTA; LIMA, 2017), pois todos os procedimentos e ações efetuadas durante o período de permanência do paciente geram custos.

Todos os custos gerados viram uma fatura, e esta deve estar compatível com o que foi utilizado para que não seja cobrado a mais do paciente ou convênio, nem haja prejuízo ao hospital. Considerando que grande parte da fatura é composta por materiais e medicamentos utilizados e registrados pela enfermagem, entende-se que a auditoria de enfermagem é imprescindível dentro de uma instituição de saúde.

Sendo assim, o presente trabalho descreve na perspectiva dos autores consultados o trabalho da auditoria de enfermagem. Busca também identificar e compreender a importância desse serviço no faturamento de contas hospitalares.

Desenvolvimento

Todas as instituições, mesmo as sem fins lucrativos, que prestam serviços economicamente remunerados, possuem algum tipo de faturamento. Segundo Sandroni (2001) o faturamento compreende a soma da receita obtida a partir da comercialização de produtos ou serviços que culminarão na emissão da fatura. Entretanto, não existe um método único de faturamento, pois depende do ramo de atividade e complexidade de cada organização. Nesse contexto, encontram-se as instituições hospitalares considerada a mais complexa.

O hospital faz parte de uma organização médica e social que tem como principal função promover a assistência de saúde integral (Portaria MS nº 30 de 1977). A administração hospitalar é considerada complexa por envolver uma diversidade de recursos e serviços que precisam estar alinhados com a finalidade de oferecer aos pacientes condições para sua recuperação. (GONÇALVES, 2006). Serviços como de enfermagem, médico, nutrição, fisioterapia, farmácia, lavanderia, recepção, segurança, engenharia, enfim, toda essa demanda gera custos à organização, os quais necessitam ser contabilizados e faturados.

A conta hospitalar integra todos os procedimentos, serviços realizados e o consumo de materiais e medicamentos. É partir dela que se realiza a cobrança a qual se transformará em moeda corrente. A facilidade e agilidade do fechamento da conta, depende da fluidez das informações necessárias (MAURIZ, LUZ, LIMA/2012) as quais são analisadas pela auditoria.

A auditoria é uma análise crítica sistemática de documentos que se encontram em uma empresa como livros, registros, contas, prontuários e faturas. Possui a finalidade de obter informações e evidências, tanto internas quanto externas. (FRANCO; MARRA, 2001)

A auditoria externa é realizada por um profissional independente que não trabalhe ou possua alguma conexão com a empresa. Tem como intuito emitir relatórios à empresa contratante a partir da análise de referências da contabilidade e verificar se estão mostradas de forma devido (LEITÃO; et.al, 2018). Já a auditoria interna é um serviço de controle administrativo que ocorre dentro da instituição. Atua revisando as informações que geram impacto financeiro, fiscal, contábil, entre outros. Seus resultados permitem avaliar a efetividade dos serviços, sugerindo recomendações pertinentes. (ATTIE, 2009).

Considerando o método de auditoria, ela pode ser prospectiva, operacional ou retrospectiva. A prospectiva busca detectar preventivamente as situações de alarme, avaliando antes da realização do procedimento. Na auditoria operacional o serviço é realizado enquanto o cliente recebe o serviço, podendo ser analisada previamente os indícios de eficiência e eficácia das atividades operacionais. A

retrospectiva, é a auditoria realizada após a realização dos procedimentos e serviços (SANTANA, 2009). Em uma mesma instituição podem ser aplicados os três métodos simultaneamente, pois assim ocorre a filtragem de erros ou falhas para que a conta chegue ao faturamento o mais coerente possível.

Nas instituições de saúde, a auditoria pode ser realizada por profissionais distintos, no entanto, vem se tornando uma importante e crescente área de atuação para os enfermeiros (ZUNTA; LIMA, 2017), já que a maior parte da fatura é composta por materiais e medicamentos utilizados pela enfermagem.

A auditoria de enfermagem tem como função avaliar sistematicamente a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao cliente através da análise dos prontuários e verificação da compatibilidade entre o procedimento realizado e os itens que compõem a conta hospitalar cobrados, garantindo um pagamento justo mediante a cobrança adequada (MOTTA, 2013). É considerada também um sistema de revisão e controle, o qual busca informar a administração sobre a eficácia dos programas em desenvolvimento, indicando falhas, problemas e apontando sugestões e soluções (SETZ; DÍNNOCENZO, 2009).

Tanto as instituições públicas como as privadas tem investido na auditoria. No setor privado é utilizada principalmente como um instrumento de controle dos custos da assistência prestada ao paciente e no setor público como uma ferramenta essencial para o controle e regulação da utilização dos serviços de saúde (PINTO; MELO, 2010).

Para realizar a auditoria de contas hospitalares é indispensável comprovar a realização dos procedimentos e fornecer subsídios que possibilitem a cobrança, os quais devem estar registrados no prontuário do paciente (GUERRER; CASTILHO; LIMA, 2017). No prontuário estão contidas as informações relativas ao tratamento realizado ao paciente, sendo considerado um documento de caráter legal. É utilizado para comprovar a prestação de serviços e também para gerar o faturamento hospitalar (CFM, 2002).

As incompatibilidades nos registros geram erros nas contas e podem acarretar prejuízos à instituição. Assim, a melhor maneira de garantir o recebimento do

valor devido, é através dos registros de enfermagem, pois, estão ligados a grande parte do pagamento de materiais, medicamentos e procedimentos (CLAUDINO; et.al, 2013), caso estejam inconsistentes, podem receber glosas.

As glosas representam o cancelamento parcial ou total da conta hospitalar examinada. Pode ocorrer quando o auditor da operadora observar que a cobrança é inadequada ou ilegal (PRADO WALM2015) . Em estudo realizado foi demonstrado que a maior parte das glosas foram por falta de checagem, justificativa e falta de anotações. Além disso, evoluções de enfermagem incompletas geram dúvidas sobre o estado do paciente e tratamento (FERREIRA; et.al., 2009) podendo também omitir gastos que acabam não sendo contabilizados.

O Enfermeiro Auditor também tem como função atuar de forma educativa, orientando sobre a mudança de protocolos, abordando as falhas nos registros, apontando alternativas para evitar e corrigir problemas para que os resultados financeiros sejam positivos (DORNE; HUNGARE, 2017), evitando o comprometimento no faturamento.

A conscientização das equipes é crucial para reduzir o número de glosas, e a auditoria pode utilizar o prontuário para identificar as lacunas existentes na assistência. Portanto, deve-se trabalhar juntamente com a educação continuada a fim de padronizar a assistência e os procedimentos, visando a diminuição do desperdício e consequente direcionamento dos recursos (RODRIGUES; et.al., 2018). Contudo, a noção do enfermeiro sobre o gerenciamento do custo da assistência é muito restrita, pois desconhece o processo de controle de custos, a sua importância e também porque a instituição não prioriza a atuação do enfermeiro nessa área. Quando esses profissionais entendem o processo na sua integralidade, as ações de gerenciamento de custo aumentam (DA SILVA; et.al., 2010) com o trabalho da auditoria e faturamento.

Conclusão

Diante do exposto, concluiu-se que a auditoria de enfermagem desempenha um papel importante no faturamento de contas hospitalares e atua como suporte

administrativo, sendo uma ferramenta de controle de custos, cobrança e qualidade, além de redução de glosas, perdas e falhas.

A enfermagem está em todos os processos hospitalares. O trabalho desses profissionais é fundamental desde a entrada do paciente no serviço de saúde, mantendo o padrão de assistência, registro, auditoria e cobrança, até a finalização da conta hospitalar.

A auditoria também deve levar a enfermagem a ter uma visão de gestão de custos e desenvolver habilidades nesse sentido, exaltando a sua importância no faturamento hospitalar e controle de qualidade.

REFERÊNCIAS

CLAUDINO H.G.; GOUVEIA E.M.L.; SANTOS S.R.; LOPES E.L. Auditoria em registros de enfermagem: revisão integrativa da literatura. Artigo de Revisão. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2013 jul/set; 21(3):397-402.

DORNE J.; HUNGARE J.V. Conhecimentos teóricos de auditoria em enfermagem. Revista UNINGÁ, Maringá, 2013 jul/set;15(1):11-7.

GUERRER G.F.F.; CASTILHO V.; LIMA A.F.C. Processo de formação de contas em um hospital de ensino especializado em cardiologia e pneumonia. Rev. Eletr. Enf. 2014. 16(3):558-65.

MAURIZ C.; LOBO F.; LIMA R.R.; OLIVEIRA S.; MEDEIROS G. Faturamento Hospitalar: um passo a mais. Revista Inovação Ação, Teresina, 2012. 1(1):38-44.

MOTTA, A.L. C. Auditoria de enfermagem nos hospitais e operadoras de planos de saúde. – 6. Ed. Ver. – São Paulo: Iátria, 2013

PINTO K.A.; MELO C.M.M. A prática da enfermeira em auditoria em saúde. Rev esc enferm USP, São Paulo, 2010; 44:671-8.

RODRIGUES V.A.; PERROCA M.G.; JERICO M.C. Hospital gloss: the importance of nursing annotation. Arq Cienc Saude, São José do Rio Preto, 2004. Out-Dez 11(4):210-4

SANTANA, R. M.; SILVA, V.G. Auditoria em enfermagem: uma proposta metodológica. Ilhéus: Editus, 2009.

SETZ, V.G.; D'INNOCENZO, M. Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem no prontuário por meio da auditoria. Acta paul. Enferm, São Paulo, 2009, vol.22, n.3, pp.313-317.

VIANA C.D.; BRAGAS L.Z.T; LAZZARI D.D.; GARCIA C.T.F.; MOURA G.M.S.S. Implantação da auditoria concorrente de enfermagem: um relato de experiência. Texto Context – Enferm, Florianópolis, 2016, 25(1).

ZUNTA, R.S.B; LIMA, A.F.C. Processo de auditoria e faturamento de contas em hospital geral privado: um estudo de caso. Rev. Eletr. Enf. São Paulo, 2017, 19:a43.

PORTARIA N° 30-BSB, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1977

SANDRONI, P. Dicionário de administração e finanças. São Paulo: Best Seller; 2001.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n° 1997, de 16 de agosto de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 ago. 2012. Seção 1, p. 149

FRANCO, H.; MARRA, E. Auditoria Contábil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 610 p

FERREIRA, T.S.; SOUZA-BRAGA, A.L.; CAVALCANTI-VALENTE, G.S.; SOUZA, D.F.; CARVALHO-ALVES, E.M. Auditoria de enfermagem: o impacto das anotações de enfermagem no contexto das glosas hospitalares. Aquichan. 2009, vol.9, n.1, pp.38-49.

PRADO, P.R.; ASSIS, W.A.L.M. A importância das anotações de enfermagem nas glosas hospitalares. CuidArte Enferm, Salvador, 2011, 5(1):62-8.

GONÇALVES, E.L. *Gestão Hospitalar*. administrando o Hospital Moderno. São Paulo: Saraiva, 2006.

DA SILVA, D.G.; DOS REIS, L.B.; MARINHO CHIZÓSTIMO, M.; CARVALO ALVES, E.M. A concepção do enfermeiro sobre gerenciamento do custo hospitalar .Rev. enfermagem global 19 jun 2010, 01-08.

LEITÃO, M.S.; MARQUES, A.S.; LINS, B.C.S.; DE SOUZA, B.F.; DA SILVA, P.T.G.; DA SILVA, S.G. AUDITORIA INTERNA X AUDITORIA EXTERNA. Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, 2018, v. 1, n. 22, p. 203-220,

ATTIE, Wiliam. Auditoria Interna. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 286 p.

1Enfermeira Auditora, Hospital Santo Antonio, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

2Enfermeira Coordenadora de Auditoria, Hospital Santo Antonio, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

3Técnica de Enfermagem, Hospital Santo Antonio, Sinop, Mato Grosso, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil